

УДК 338.482.22

EDN: XDPEWI

DOI: 10.5281/zenodo.15042357

ОЗДОЕВА Луисана Хамзатовна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
аспирант; e-mail: luisanao@bk.ru

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Целью исследования является обобщение и дополнение существующих классификаций экологических рисков для разработки моделей арктического туризма. На первом этапе исследования был проведён анализ существующих классификаций экологических рисков, их систематизация и выделение наиболее значимых при пространственной организации арктического туризма. Затем была предложена обновлённая классификация экологических рисков для формирования моделей пространственной организации арктического туризма. Следующим этапом стала разработка научно-методических основ создания моделей пространственной организации арктического туризма, с учётом предложенной классификации. Предложена обновлённая классификация экологических рисков, с учётом которых разработаны основные модели пространственной организации арктического туризма. Обоснованы рекомендации применения обновлённой классификации и моделей пространственной организации арктического туризма для целей планирования и управления развитием арктического туризма, направленного на рациональное использование уникальных природных и культурно-исторических ресурсов Севера. Теоретическая и практическая значимость заключается в применении предложенной классификации экологических рисков для организации и развития арктического туризма.

Ключевые слова: арктический туризм, классификация экологических рисков, модели, пространственная организация туризма, экологическая безопасность

Для цитирования: Оздоева Л.Х. Анализ экологических рисков с целью разработки моделей пространственной организации арктического туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 123–136. DOI: 10.5281/zenodo.15042357.

Дата поступления в редакцию: 17 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

Luisana K. OZDOEVA*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**PhD Student; email: luisanao@bk.ru*

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS IN ORDER TO DEVELOP MODELS OF SPATIAL ORGANIZATION OF ARCTIC TOURISM

Abstract. *The aim of the study is to generalize and supplement existing classifications of environmental risks for the development of models of Arctic tourism. At the first stage of the study, an analysis of existing classifications of environmental risks was carried out, their systematization and the allocation of the most significant in the spatial organization of Arctic tourism. Then an updated classification of environmental risks was proposed for the formation of models of spatial organization of Arctic tourism. The next stage was the development of scientific and methodological foundations for creating models of spatial organization of Arctic tourism, taking into account the proposed classification. An updated classification of environmental risks has been proposed, taking into account which the main models of spatial organization of Arctic tourism have been developed. The recommendations of applying the updated classification and models of spatial organization of Arctic tourism for the purposes of planning and managing the development of Arctic tourism aimed at the rational use of the unique natural and cultural-historical resources of the North are substantiated. The theoretical and practical significance lies in the application of the proposed classification of environmental risks for the organization and development of Arctic tourism.*

Keywords: *Arctic tourism, classification of environmental risks, environmental safety, models, spatial organization of tourism*

Citation: Ozdoeva, L. K. (2024). Analysis of Environmental Risks in Order to Develop Models of Spatial Organization of Arctic Tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 123–136. doi: 10.5281/zenodo.15042357. (In Russ.).

Article History

Received 17 September 2024

Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Арктическая зона России переживает новый этап социально-экономического возрождения. Как заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе заседания, посвящённого развитию Арктической зоны, особенно важно сосредоточиться на вопросах природосбережения, придерживаясь тщательно продуманного и сбалансированного подхода, основанного на понимании ресурсного и природного потенциала Арктики [11, 12, 15], который включает в себя сохранение биоразнообразия арктических экосистем и развитие научно-технологических возможностей для освоения территорий.

Экологическая безопасность Арктики является чрезвычайно важной темой для России, поскольку эта уникальная зона обладает значительными природными ресурсами, климатическими особенностями и экосистемами, которые могут быть легко подвержены воздействию антропогенных факторов. Основные проблемы связаны с изменением климата, загрязнением окружающей среды и деградацией природных ресурсов. Одной из причин привлечения внимания к проблеме экологической безопасности в Арктике, стало увеличение количества туристских потоков в арктические регионы России, вызывая негативные последствия и обострение ряда экологических проблем, путём интенсивного использования природных ресурсов, оказывая негативное влияние на биоразнообразие и нарушение экосистемных балансов [4].

Туризм в Арктике представляет собой сложное переплетение экономических возможностей и экологических рисков. Для обеспечения экологической безопасности необходимо внедрение превентивных мер, направленных на сохранение уникальных природных ресурсов региона.

Ответственное управление туристской деятельностью, основанное на принципах устойчивого развития, является необходимым условием для сохранения экосистем Арктики и благополучия местных сообществ [1, 3, 6, 13].

Эти особенности необходимо учесть при разработке моделей пространственной организации арктического туризма.

Основные понятия

Согласно Национальному стандарту Российской Федерации по арктическому туризму, утверждённому Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2021 №1635-ст, **«арктический туризм»** – это туризм в Арктической зоне Российской Федерации, направленный на популяризацию её исторического, культурного и природного потенциала¹.

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» под **«экологической безопасностью»** понимают состояние защищённости окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий». Термин **«экологические риски»** подразумевает вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера².

Согласно Указу Президента РФ №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2.05.2014, а также в соответствии с Указами Президента РФ от 27.06.2017 №287 и от

¹ Национальный стандарт Российской Федерации. Арктический туризм. (ГОСТ Р 59859.3-2021) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200182007> (Дата обращения: 18.08.2024).

² Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Консультант Плюс. URL: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (Дата обращения: 18.08.2024).

13.05.2019 №220 в Арктическую зону включены следующие территории:

- 1) Мурманская область;
- 2) Ненецкий автономный округ;
- 3) Чукотский автономный округ;
- 4) Ямало-Ненецкий автономный округ;
- 5) Муниципальное образование Республики Коми – городской округ Воркута;
- 6) Муниципальные образования Красноярского края – городской округ Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туруханский район;
- 7) Муниципальные образования Архангельской области – Новая Земля, города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, муниципальные районы Мезенский, Онежский, Приморский;
- 8) Муниципальные образования Республики Карелия – Беломорский, Лоухский, Кемский муниципальные районы;
- 9) Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) – районы Абынский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Усть-Янский, национальные районы Анабарский (Долгано-Эвенкийский), Жиганский эвенкийский, Оленёкский эвенкийский, Эвено-Бытантайский.

Арктический туризм представляет собой специфическую область туристской деятельности, которая фокусируется на путешествиях, характеризующихся уникальными природными, культурными и социальными особенностями территории [4]. Арктический туризм приобретает всё большую популярность в последние десятилетия, что связано как с увеличением интереса к отдалённым и практически неизведанным территориям, так и с глобальными изменениями климата [13, 16, 19]. Важным аспектом является также взаимодействие с коренными народами, которые веками

проживают на этих территориях, и возможность погружения в их культурные традиции и образ жизни, что способствует развитию этнографического туризма.

Данные Росстата³ показывают растущий интерес к арктическому туризму. Этот уникальный вид туризма привлекает путешественников своей необыкновенной природой и перспективой увидеть северное сияние. Несмотря на суровые климатические условия, количество туристов продолжает увеличиваться. Так, за январь-ноябрь 2024 г. в Мурманской области было размещено 699 тыс. туристов, что на 113 тыс. больше аналогичного периода 2023 г. Темп прироста турпотока по количеству прибытий за тот же период, составил 19,23% (рис. 1). По итогам 2024 г. количество туристских прибытий составит ок. 736 тыс. Рост количества туристов в арктических регионах России связан с развитием туристской инфраструктуры, представленной современными средствами размещения, улучшением транспортной доступности, наличием объектов туристского интереса и качественных турпродуктов. Однако, это пока не характерно для всех регионов Арктики.

Одной из ключевых характеристик арктического туризма является его экологическая устойчивость, которая определяется ответственным использованием природных ресурсов с целью поддержания экологического баланса нынешнего и благополучия будущих поколений. В условиях глобального потепления и угрозы изменения климата, арктический туризм сталкивается с необходимостью разработки и внедрения практик освоения, способствующих минимизации негативного воздействия на окружающую среду [18]. Поэтому многие исследования в данной области сосредоточены на поиске гармонизации между созданием туристских продуктов, развитием сети маршрутов и охраной природных ресурсов.

³ Росстат: Официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru> (Дата обращения: 18.09.2024).

Рис. 1 – Показатели туристских прибытий в регионах Российской Арктики, чел. (% прироста турпотока) (сост. по данным Росстата³)

Fig. 1 – Tourist arrival rates in the regions of the Russian Arctic, people (% growth in tourist flow) (comp. according to Rosstat data³)

Методика исследования

Для целей исследования был проведён анализ существующих классификаций экологических рисков, их систематизация и выделение наиболее значимых при пространственной организации арктического туризма. Предложена обновлённая классификация экологических рисков для формирования моделей пространственной организации арктического туризма. Следующим этапом стала разработка научно-методических основ создания моделей пространственной организации арктического туризма с учётом предложенной классификации.

Классификация экологических рисков в вопросах организации и развития моделей арктического туризма

В настоящее время отсутствует общепринятая классификация экологических рисков, в том числе и для развития туристской деятельности. В рамках исследования предлагается обобщить несколько классификаций экологических рисков [5, 9, 10, 17]. Преимущественно экологические риски классифицируют по следующим признакам:

- 1) по видам и источникам риска – природные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения и т.д.), хозяйственная деятельность человека;
- 2) по уровню и частоте воздействия – локальные и глобальные, постоянные, периодические и разовые;
- 3) по характеру наносимого ущерба окружающей среде и здоровью населения – индивидуальные, социальные, экологические, техногенные.

В данном исследовании предлагается обобщённая классификация экологических рисков для развития арктического туризма (рис. 2). Экологические риски подразделяются на типы: природные и техногенные, которые в свою очередь дифференцируют классы экологических рисков (космические, геолого-геоморфологические, географические, политические, экономические, социальные), позволяя предложить ранжирование по видам, в соответствии с качественными характеристиками экологических рисков, влияющих на особенности организации и развития туристской деятельности в Арктике [7, 14].

Рис. 2 – Обобщённая классификация экологических рисков для организации арктического туризма

Fig. 2 – Generalized classification of environmental risks for the organization of Arctic tourism

Стоит отметить, что несмотря на большое количество экологических рисков, наблюдается растущая активность освоения туристского потенциала и привлекательности территории Арктики, что в свою очередь аналогичным образом может повлиять на уровень экологического состояния территории [5].

Рассмотрим некоторые примеры экологических рисков, воздействующих на туристскую привлекательность рассматриваемых территорий:

- изменение климата приводит к таянию ледников, сокращению морского льда и деградации вечной мерзлоты, что вызывает нарушение природного баланса северных экосистем, снижает количество доступных для посещения природных достопримечательностей, включая исчезновение редких и эндемичных растений и животных Севера, что приводит к уменьшению интереса к экотуризму и наблюдению за дикой природой и оказывает существенное влияние на ухудшение состояния инфраструктуры жизнеобеспечения;
- метеорологические особенности климата (некомфортные климатические

условия и неустойчивость погоды (низкие среднегодовые температуры, сильные ветры, увеличение суровости климата с юга на север и с запада на восток, непредсказуемое закрытие дорожного сообщения из-за снежных заносов на отдельных трассах, что снижает комфортность и качество жизни населения).

В исследовании также было отмечено усиление нагрузки на неустойчивую экосистему Арктики, в связи с увеличением туристского потока⁴. К негативным аспектам влияния туристской индустрии на природу относятся:

- загрязнение окружающей среды вследствие увеличения туристских прибытий и строительства туристской инфраструктуры – дорог, гостиниц, объектов питания и развлечения и др. – может привести к трансформации естественных ландшафтов и вызвать деградацию арктической экосистем;
- повышение риска сознательного или случайного повреждения (уничтожения) геологических, палеонтологических, геоморфологических и иных памятников природы;
- истощение биоресурсов вследствие

⁴ Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года // Правительство РФ. URL: <http://scrf.gov.ru/media/files/file/hcTiEHnCdn6TqRm5A677n5iE3yXLI93E.pdf> (Дата обращения: 18.09.2024).

нарушения естественных маршрутов миграции животных, таких как олени, белые медведи и других из-за слабо контролируемой деятельности, связанной с охотой и рыбным промыслом.

Для успешного развития арктического туризма необходимо учитывать как природные, так и техногенные экологические риски. Они должны учитываться при стратегии устойчивого развития территорий, при организации мониторинга состояния экосистем, при вовлечении местных сообществ в процессы принятия решений по социально-экономическому развитию и охране окружающей среды.

В условиях растущего интереса к Северу России, важно учитывать, как именно модели пространственной организации арктического туризма могут помочь в снижении экологических рисков. Правильная организация туристических потоков, выбор маршрутов и развитие инфраструктуры способны не только улучшить качество туристического опыта, но и минимизировать негативное воздействие на хрупкие арктические экосистемы. Таким образом, переход от классификации экологических рисков к моделям пространственной организации арктического туризма представляет собой ключевой шаг к созданию устойчивого и ответственного подхода к освоению северных территорий.

Для эффективного развития арктического туризма необходимо разработать комплексные модели пространственной организации, которые будут учитывать как экологические, так и социально-экономические аспекты, включающие следующие элементы:

1) *Зонирование территории*: определение зон с различными уровнями допустимой нагрузки на экосистему, что позволит выделить особо охраняемые участки, где доступ туристов будет ограничен, и зоны для активного туризма, где можно развивать инфраструктуру.

2) *Разработка устойчивых маршрутов*: создание маршрутов, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, включая использование существую-

щих троп и путей.

3) *Инфраструктура и услуги*: строительство экологически чистой инфраструктуры – такой, как эко-отели и кемпинги, которые используют возобновляемые источники энергии и минимизируют отходы, а также обучение местного населения навыкам работы в сфере туризма и гостеприимства.

4) *Образование и просвещение*: важным аспектом является обучение туристов об экосистемах Арктики и важности их сохранения. Это может включать в себя экскурсии с местными гидами, которые расскажут о традициях и культуре коренных народов, а также о методах защиты окружающей среды.

5) *Мониторинг и оценка воздействия*: внедрение систем мониторинга для оценки воздействия туризма на экосистемы, что позволит оперативно реагировать на изменения и адаптировать модели управления в зависимости от состояния экосистем Арктики.

6) *Сотрудничество с коренными народами*: важно вовлекать коренные народы в процессы планирования и управления туризмом, учитывая их знания и традиции. Это не только способствует сохранению культурного наследия, но и обеспечивает более гармоничное сосуществование туристов и местных жителей.

Таким образом, создание моделей пространственной организации арктического туризма требует комплексного подхода, учитывающего множество факторов. Это позволит не только сохранить уникальные природные ресурсы региона, но и обеспечить его экономическое развитие, что в свою очередь приведёт к созданию устойчивой модели туризма, которая будет способствовать благополучию как местных жителей, так и туристов.

Модели пространственной организации арктического туризма

Модели пространственной организации туризма представляют собой теоретические и практические схемы эффективного развития туризма, которые включают пространственную организацию размещения

объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры, их взаимодействие для регулируемого формирования туристских потоков. Эти модели помогают понять, как различные факторы влияют на развитие туризма в определённых регионах и как оптимально организовать туристскую инфраструктуру для эффективной пространственной организации туризма.

Модели помогают государству и частным компаниям в планировании и развитии туристской деятельности. Позволяют разработать эффективные турпродукты и маркетинговые стратегии на основе понимания потребностей и предпочтений туристов. Способствуют оценке воздействия туризма на окружающую среду и местные сообщества, что важно для устойчивого развития отрасли [8].

Можно выделить основные параметры, используемые при разработке моделей пространственной организации туризма:

- 1) *Географическое положение*: модели показывают, как туристские объекты (отели, достопримечательности, рестораны и другие) расположены относительно друг друга и обеспечены транспортной доступностью.
- 2) *Инфраструктура*: оценка существующей обеспечивающей и туристской инфраструктуры (транспорт, жильё, услуги) и её способности удовлетворять потребности туристов, как количественно, так и качественно.
- 3) *Туристские потоки*: анализ направлений и объёмов туристских потоков в различные регионы, а также факторы, влияющие на эти потоки (например, доступность, привлекательность, маркетинг).
- 4) *Взаимодействие с местным населением*: как развитие туризма влияет на местные сообщества, их социально-экономическое развитие и культуру.
- 5) *Устойчивое развитие*: оценка улучшения качества экологических, социальных и экономических последствий туристской деятельности в определённом регионе.

Полученные результаты и их обсуждение

На основе представленной обновлённой классификации экологических рисков для организации арктического туризма и учёта выделенных параметров моделей пространственной организации арктического туризма в данном исследовании предлагается рассмотреть ключевые объекты морского и сухопутного маршрутов арктического туризма (табл. 1). Основное внимание уделяется минимизации воздействия на окружающую среду и сохранению экосистем Арктики, чтобы поддерживать природные ресурсы и местные сообщества, комбинируя различные виды туризма (экологического, этнокультурного, активного и других) для создания комплексного туристского продукта.

В рамках проведённой экспертной оценки были выявлены ключевые экологические риски, которые разделены на две основные группы: природные и техногенные (табл. 2). В состав экспертной группы входили представители научного, бизнес-сообществ и органов государственной власти в области развития туризма.

Природные риски включают в себя следующие факторы:

- изменение климата;
- таяние вечной мерзлоты;
- неблагоприятные погодные условия;
- угрозы биоразнообразию.

Техногенные риски охватывают такие аспекты, как:

- освоённость территории и удалённость от крупных городов;
- промышленное воздействие и загрязнение окружающей среды;
- качество жизни местного населения.

Каждый из этих рисков был оценён по шкале от 1 до 3 (табл. 2), где:

- 1 – низкий уровень экологической опасности;
- 2 – средний уровень экологической опасности;
- 3 – высокий уровень экологической опасности.

Таблица 1 – Ключевые объекты арктического туризма⁵

Table 1 – Key objects of Arctic tourism

Регион	Маршрутные объекты туристского интереса	Достопримечательности
МОРСКОЙ МАРШРУТ		
Мурманская область	Мурманск – Кольский зал. – архип. Кильдин – архип. Земля Франца Иосифа – о-ва Шпицберген – Лаврентий п-ов – Мурманск	Ледники, горные пейзажи, природные заповедники, исторические памятники (Кильдинская коса), маяки, музеи («Северный флот»), монастыри (Соловецкий), следы древних культур; колонии птиц, белые медведи, рыбалка; Ушаковская бухта, мыс Нордкап
Республика Карелия	Кемь – Кандалакшский природный заповедник – Белое море – Соловецкие о-ва – Кемь	Исторические памятники, музеи, монастыри (Кемский); исследование бухт и островов; наблюдения за дикой природой, рыбалка
Архангельская область	Архангельск – р. Сев. Двина – Котлас – Мезень – архип. Новая Земля – архип. Земля Франца Иосифа – о-ва Шпицберген – Архангельск	Наблюдение за природой и местной фауной, рыбалка; прогулка по р. Сев. Двина на катере/яхте
Ненецкий автономный округ	Нарьян-Мар – р. Печора – о-ва Вайгач и Севера – о. Колгуев – о-ва Новая Земля – о-ва Зелёный и Тюленевый – Нарьян-Мар	Наблюдение за природой и местной фауной; прогулка по р. Печора
Республика Коми	р. Печора – о-ва р. Печоры	Сплав по р. Печора; посещение островов – наблюдение за дикой природой и рыбалка
Ямало-Ненецкий автономный округ	Салехард – р. Обь – Обская губа – о-ва в Обской губе – архип. Новая Земля – р. Таз – Тазовская губа – о-ва в Карском море – архип. Земля Франца Иосифа	Исследование островов (о-ва Губернаторский), наблюдение за дикой природой и рыбалка; встреча с местными жителями, коренными народами (традиционные оленеводческие стойбища)
Красноярский край	Дудинка – р. Енисей – архип. Северная Земля – о-ва Седова – Ледники и айсберги – архип. Земля Франца-Иосифа – Норильск	Сплав по р. Енисей; наблюдение за морскими млекопитающими и редкими видами птиц, рыбалка; посещение островов архипелага; экскурсия к ледникам и айсбергам
Республика Саха (Якутия)	Якутск – р. Лена – о-ва р. Лены – о-ва р. Вилюй – о-ва в р-не Новой Земли – устье р. Индигирка	Сплав по р. Лена; наблюдение за местной флорой и фауной, изучение традиционного образа жизни коренных народов
Чукотский автономный округ	Анадырь – Анадырский зал. – о-ва Шантарские – о. Врангеля – Чукотское море – о. Кекара – о. Провидения	Посещение природных заповедников, наблюдение за природой и фауной, рыбалка
СУХОПУТНЫЙ МАРШРУТ		
Мурманская область	Мурманск – гора Юрачка – оз. Имандра – Заповедник «Кандалакшский» – о-ва Лавозерские – горы Хибины – Заповедник «Пасвик» – пос. Ревда – Мурманск	Крупнейший город за Полярным кругом; пешие маршруты по заповедным территориям; памятник защитникам Заполярья; Лавозерские тундры; Центр культуры саамов – коренного народа Севера

⁵ Сост. на основе анализа существующих турпродуктов и маршрутов в арктических регионах России по источнику: Национальные туристические маршруты // Минэкономразвития России. URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm/nacionalnye_turisticheskie_marshruty/ (Дата обращения 12.09.2024).

<i>Регион</i>	<i>Маршрутные объекты туристского интереса</i>	<i>Достопримечательности</i>
Республика Карелия	Костомукша – Суккозеро	Национальный парк «Костомукша»; Суккозерская церковь – образец карельской деревянной архитектуры
Архангельская область	Архангельск – Кенозерский национальный парк – Мезенский район – Архангельск	Уникальная природная территория с озёрами, лесами и историческими памятниками; рыбалка и активный отдых
Ненецкий автономный округ	Нарьян-Мар – Заповедник «Печоро-Ильчский» – с. Искателей – р. Печора – Нарьян-Мар	Уникальная природная территория с разнообразной флорой и фауной, рыбалка
Республика Коми	Воркута – р. Печора	Памятник шахтёрам; заповедник «Югыд Ва»
Ямало-Ненецкий автономный округ	Салехард – Лабытнанги – Ямбург – Нов. Уренгой – Надым – Губкинский – Салехард	Музей истории и культуры коренных народов Севера; Национальный парк «Русская Арктика»; памятник оленеводу; памятник «Газовикам»
Красноярский край	Норильск – Дудинка – Таймырский п-ов – Печора – Котельниково – Норильск	Заповедник «Таймырский»; памятник «Северным мореплавателям»
Республика Саха (Якутия)	Якутск – Мирный – Ленские столбы – Оймякон – Якутск	Музей истории и культуры народов Севера; памятник «Северному оленю»; Алмазный карьер «Мир»; Национальный парк «Ленские столбы»; Оймякон – самое холодное населённое место на Земле («Полюс холода»)
Чукотский автономный округ	Анадырь – Углегорск – Провидения – о. Св. Лаврентия – Анадырь	Памятник «Корабль»; наблюдение за природой и местной фауной; знакомство с жизнью коренных народов Севера; места добычи полезных ископаемых

Данная оценка послужила важным инструментом для понимания степени экологических рисков при формировании моделей пространственной организации арктического туризма.

На основе проведённой суммарной балльной оценки наиболее значимых рисков были выделены три группы регионов с высоким, средним и низким уровнем рисков. К регионам с высоким уровнем экологических рисков относятся Ненецкий и Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия).

Средний уровень экологических рисков был отмечен у регионов: Архангельская область, Республика Коми и Красноярский край.

Мурманская область и Республика Карелия имеют самый низкий уровень экологических рисков.

Выводы

Проведённое исследование показало, что для разработки модели пространственной организации арктического туризма важное значение имеет экологические риски, которые дифференцированы для регионов арктической зоны. Они определяют продолжительность и сложность маршрутов, их оснащение, обеспечение безопасности и устойчивость туристской инфраструктуры. Грамотное управление экологическими рисками поможет не только сохранить природу, но и обеспечить долгосрочную привлекательность туристских направлений, что в свою очередь будет способствовать устойчивому развитию арктических территорий и их дальнейшему освоению. По результатам проведённого автором социологического опроса более 23 тыс. респондентов установлено, что 92% опро-

Таблица 2 – Экспертная оценка степени экологических рисков арктических регионов

Table 2 – Assessment of the degree of environmental risks in the Arctic regions

Риски Регион	Природные				Техногенные				
	Изменение климата	Таяние вечной мерзлоты	Погодные условия	Биоразнообразие	Освоенность территорий, удалённость от крупных городов	Промышленное воздействие	Загрязнение	Угроза существованию коренным	Уровень экологических рисков
Мурманская обл.	2	1	1	2	1	1	2	2	12
Респ. Карелия	2	1	1	1	2	2	2	1	12
Архангельская обл.	3	2	2	2	1	2	2	2	16
Респ. Коми	2	2	2	2	2	2	3	1	16
Ненецкий авт. окр.	3	3	3	3	3	3	2	3	23
Ямало-Ненецкий авт. окр.	3	3	3	3	1	3	3	3	22
Красноярский край	2	2	2	2	2	2	3	1	16
Респ. Саха (Якутия)	3	3	3	3	2	3	2	3	22
Чукотский авт. окр.	3	3	3	3	3	3	2	2	22

шенных изъявили желание посетить арктические регионы России в качестве туристов. Учитывая уникальные природные условия Арктики, необходимо тщательно анализировать экологические риски, которые могут возникнуть в процессе развития туризма и реализации турпродуктов.

Важно учитывать влияние климатических изменений на экосистемы региона. Потепление климата может привести к сокращению морского льда и деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлияет на доступность туристских маршрутов и безопасность туристов.

Необходимо принимать во внимание биологическое разнообразие и чувствительность арктических экосистем. Разработка маршрутов должна учитывать места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, животных и растений, а также сезонные миграции птиц и животных. Разработка и реализация туристских маршрутов, без учёта экологических рисков, может привести к нарушению экосистем и негативным последствиям для местной флоры и фауны, а также для самих туристов.

Важным аспектом является взаимо-

действие с местными сообществами. Участие коренных народов в реализации туристских продуктов и маршрутов может повысить их экономическую устойчивость, путём создания новых рабочих мест. Это будет способствовать увеличению численности населения северных народов и сохранению их этнокультурного кода.

Предложенные элементы (маршруты) моделей пространственной организации арктического туризма являются важным инструментом для анализа и планирования туристской деятельности. Они помогают понять динамику туристских потоков, оптимизировать инфраструктуру и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и местные сообщества.

Таким образом, разработка моделей пространственной организации арктического туризма требует комплексного подхода, который учитывает как экологические риски, так и социально-экономические аспекты состояния и перспективного развития северных регионов. Это позволит создать безопасные, устойчивые и привлекательные турпродукты и маршруты для туристов, сохраняя при этом уникальность природы Арктики.

Список источников

1. Булыгина И.И., Елисеев А.В., Шулина М.В. Арктическая лаборатория туризма как инструмент развития экологического туризма в мурманской области // Вестник Кольского научного центра РАН. 2024. Т.16. №2. С. 24-29.
2. Воронцова С.Д. Влияние климатических изменений на транспортную инфраструктуру в Арктической зоне и на территориях распространения вечной мерзлоты // Журнал о науке, практике, экономике. 2017. №4(71). С. 33-39.
3. Гаджиева Е.А., Севастьянов Д.В. Тенденции социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и роль круизного туризма на Севморпути // Россия: общество, политика, история. 2023. №1. С. 66–87. DOI: 10.56654/RORI-2023-1(6)-66-87.
4. Голубчиков Ю.Н., Кружалин В.И. Туристическая география Севера России: Монография. М.: АНО «Диалог культур», 2018. 116 с.
5. Дмитриев В.Г. Оценка экологического риска. Аналитический обзор публикаций // Арктика и Север. 2014. Вып. 14. С. 126-147.
6. Кондратьева С.В., Шлапек Е.А. Международная проектная деятельность как инструмент развития туризма в Российской Арктике // Географическая среда и живые системы. 2024. №2. С. 24–44. DOI: 10.18384/2712-7621-2024-2-24-44.
7. Кочемасов Ю.В., Кочемасова Е.Ю., Седова Н.Б. Проблемы природопользования в Арктике: анализ и решение: Монография. М.: ИНФРА-М, 2024. 149 с. DOI: 10.12737/5bf650655d8b67-17850665.
8. Кропинова Е.Г., Смирнова Е. Модель развития арктического туризма // Вестник Псковского гос. ун-та. Сер. «Естественные и физико-математические науки». 2023. Т.16. №2. С. 51-58. DOI: 10.37482/2221-2698.2024.57.
9. Кружалин В.И., Шабалина Н.В., Никанорова А.Д., Медведков А.А., Кудакеев А.Я., Меньшикова Т.Н. Организация круизного туризма в национальном парке «Русская Арктика»: риски и потенциал развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 157–169. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-157-169.
10. Медведева С.А. Экологический риск. Общие понятия, методы оценки XXI век // Техносферная безопасность. 2016. №1. С. 67-81.
11. Месаблишвили Д.З., Швец И.Ю. Оценка туристского потенциала Российской Арктики на примере Мурманской области // Друкеровский вестник. 2023. №2(52). С. 241-249. DOI: 10.17213/2312-6469-2023-2-241-249.
12. Мякшин В.Н., Шапаров А.Е., Тиханова Д.В. Совершенствование оценки туристского потенциала субъектов Арктической зоны РФ // Экономика региона. 2021. Т.17. №1. С. 235–248. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-18.
13. Ноева Е.Е. Арктический туризм: международный и национальный аспекты, проблемы и особенности развития // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2022. №3(29). С. 35–59. DOI: 10.25587/SVFU.2022.68.59.003.
14. Салыгин В.И., Гулиев И.А., Соловова Ю.В. Экологическая безопасность в Арктике: опыт междисциплинарного исследования: Монография. М.: МГИМО-Университет, 2022. 220 с.
15. Цекина М.В. Туризм в Российской Арктике: Монография. М.: Содружество культур, 2018. 80 с. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10111.
16. Ren C., Johannesson G., Asgeirsson M., Woodall S., Reigner N. Rethinking connectivity in Arctic tourism development // Annals of Tourism Research. 2024. Vol.105. 103705. DOI: 10.1016/j.annals.2023.103705.
17. Gawor L., Dolnicki P. Arctic Tourism Development with Regard to Legal Regulations and Environmental Protection // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2018. Vol.32. Pp. 289-298.
18. Rantala O., Müller D.K. (Eds.). A Research Agenda for Arctic Tourism. Edward Elgar, 2024. 223 p.
19. Varnajot A., Saarinen J. After glaciers? Towards post-Arctic tourism // Annals of Tourism Research. 2021. Vol.91. Iss.3. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103205.

References

1. Bulygina, I. I., Eliseev, A. V., & Shulina, M. V. (2024). Arkticheskaya laboratoriya turizma kak instrument razvitiya ekologicheskogo turizma v murmanskoy oblasti [The Arctic laboratory of tourism as a tool for the development of ecological tourism in the Murmansk region]. *Vestnik Kolskogo nauchnogo tsentra RAN [Bulletin of the Kola Scientific Center of the RAS]*, 16(2), 24-29. (In Russ.).
2. Vorontsova, S. D. (2017). Vliyanie klimaticheskikh izmenenij na transportnuyu infrastrukturu v Arkticheskoy zone i na territoriyakh rasprostraneniya vechnoj merzloty [The impact of climate change on transport infrastructure in the Arctic zone and in permafrost territories]. *Zhurnal o nauke, praktike, ekonomike [Journal of Science, Practice, Economics]*, 4(71), 33-39. (In Russ.).
3. Gadzhieva, E. A., & Sevastyanov, D. V. (2023). Tendentsii sotsialino-ekonomicheskogo razvitiya Arkticheskoy zony Rossijskoj Federatsii i roli kruiznogo turizma na Sevmorputi [Trends in the socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation and the role of cruise tourism on the Northern Sea Route]. *Rossiya: obshchestvo, politika, istoriya [Russia: Society, Politics, History]*, 1, 66-87. doi: 10.56654/ROPI-2023-1(6)-66-87. (In Russ.).
4. Golubchikov, Yu. N., & Kruzhalin, V. I. (2018). *Turisticheskaya geografiya Severa Rossii [Tourist geography of the North of Russia]: A monograph*. Moscow: Dialog kultur. (In Russ.).
5. Dmitriev, V. G. (2014). Otsenka ekologicheskogo riska. Analiticheskij obzor publikatsiy [Environmental risk assessment. Analytical review of publications]. *Arktika i Sever [Arctic and North]*, 14, 126-147. (In Russ.).
6. Kondratieva, S. V., & Shlapeko, E. A. (2024). Mezhdunarodnaya proektnaya deyatel'nost' kak instrument razvitiya turizma v Rossijskoj Arktike [International project activity as a tool for tourism development in the Russian Arctic]. *Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy [Geographical environment and living systems]*, 2, 24-44. doi: 10.18384/2712-7621-2024-2-24-44. (In Russ.).
7. Kochemasov, Yu. V., Kochemasova, E. Yu., & Sedova, N. B. (2024). *Problemy prirodopolizovaniya v Arktike: analiz i reshenie [Problems of environmental management in the Arctic: Analysis and solution]: A monograph*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
8. Kropinova, E. G., & Smirnova, E. (2023). Modeli razvitiya arkticheskogo turizma [Model of Arctic tourism development]. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Estestvennye i fiziko-matematicheskie nauki" [Bulletin of Pskov State University. Series: Natural and Physic-Mathematical Sciences]*, 16(2), 51-58. (In Russ.).
9. Kruzhalin, V. I., Shabalina, N. V., Nikanorova, A. D., Medvedkov, A. A., & Kudakaev, A. Ya., Menshikova, T. N. (2021). Organizatsiya kruiznogo turizma v natsionalinom parke "Russkaya Arktika": riski i potentsial razvitiya [Organization of cruise tourism in national park "Russian Arctic": Risks and development potential]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 157-169. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-157-169. (In Russ.).
10. Medvedeva, S. A. (2016). Ekologicheskij risk. Obshchie ponyatiya, metody otsenki XXI vek [Environmental risk. General concepts, assessment methods of the XXI century]. *Tekhnosfernaya bezopasnosti [Technosphere safety]*, 1, 67-81. (In Russ.).
11. Mesablishvili, D. Z., & Shvets, I. Y. (2023). Otsenka turistskogo potentsiala Rossijskoj Arktiki na primere Murmanskoy oblasti [Assessment of the tourist potential of the Russian Arctic on the example of the Murmansk region]. *Drukerovskij vestnik [The Drucker Bulletin]*, 2(52), 241-249. doi: 10.17213/2312-6469-2023-2-241-249. (In Russ.).
12. Myakshin, V. N., Shaparov, A. E., & Tikhanova, D. V. (2021). Sovershenstvovanie otsenki turistskogo potentsiala sub'ektov Arkticheskoy zony RF [Improving the assessment of the tourist potential of the subjects of the Arctic zone of the Russian Federation]. *Ekonomika regiona [Economy of Regions]*, 17(1), 235-248. doi: 10.17059/ekon.reg.2021-1-18. (In Russ.).
13. Noeva, E. E. (2022). Arkticheskij turizm: mezhdunarodnyj i natsionalnyj aspekty, problemy i osobennosti razvitiya [Arctic tourism: international and national aspects, problems and features of development].

- and features of development]. *Arktika XXI vek. Gumanitarnye nauki [Arctic XXI century. Humanities]*, 3(29), 35-59. doi: 10.25587/SVFU.2022.68.59.003. (In Russ.).
14. Salygin, V. I., Guliev, I. A., & Solovova, Yu. V. (2022). *Ekologicheskaya bezopasnosti v Arktike: opyt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya [Environmental safety in the Arctic: The experience of interdisciplinary research]*: A monograph. Moscow: MGIMO University. (In Russ.).
 15. Tsekina, M. V. (2018). *Turizm v Rossijskoj Arktike [Tourism in the Russian Arctic]*: A monograph. Moscow: Sodruzhestvo Kulitur. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10111. (In Russ.).
 16. Ren, C., Johannesson, G., Asgeirsson, M., Woodall, S., & Reigner, N. (2024). Rethinking connectivity in Arctic tourism development. *Annals of Tourism Research*, 105, 103705. doi: 10.1016/j.annals.2023.103705.
 17. Gawor, L., & Dolnicki, P. (2018). Arctic Tourism Development with Regard to Legal Regulations and Environmental Protection. *Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society*, 32, 289-298.
 18. Rantala, O., & Müller, D. K. (Eds.). (2024). *A Research Agenda for Arctic Tourism*. Edward Elgar.
 19. Varnajot, A., & Saarinen, J. (2021). After glaciers? Towards post-Arctic tourism. *Annals of Tourism Research*, 91(3), 103205. doi: 10.1016/j.annals.2021.103205.